

**MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA MA’NAVIY VA TARIXIY
MEROSNING TIKLANISHI
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДУХОВНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
RESTORATION OF SPIRITUAL AND HISTORICAL HERITAGE IN
UZBEKISTAN DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Olimjonova Sarvinoz Umidjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda tarixiy xotiraning tiklanishi, milliy urf - odatlar, qadriyatlar va an‘analarning tiklanishi hamda ma‘naviyat targ‘iboti haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Navoiy bog‘i, tarixiy xotira, qadriyat, YuNESKO, ma‘naviyat.

Аннотация: Данная статья содержит информацию о возрождении исторической памяти, возрождении национальных обычаев, ценностей и традиций, пропаганде духовности.

Ключевые слова: Парк Навои, историческая память, ценность, ЮНЕСКО, духовность.

Abstract: This article contains information about the revival of historical memory, the revival of national customs, values and traditions, and the promotion of spirituality.

Key words: Navoi Park, historical memory, value, UNESCO, spirituality.

O‘zbekiston suveren davlat sifatida ijtimoiy-siyosiy hayotda ma‘naviy yangilanish jarayonini amalga oshirmasdan mustaqillikni har tomonlama mustahkamlab bo‘lmasligini hayotning o‘zi ko‘rsatdi. Shuning uchun ham mamlakat rahbariyati istiqlolning dastlabki payitidanoq bu borada zarur choralar ko‘rdi.

Jamiyat ma‘naviyatini yuksaltirishda tarixiy xotira, ajdodlar tarixini bilish, milliy axloqiy qadriyat hamda an‘analar va muqaddas dinimizning o‘rni va ahamiyati katta. Biron-bir xalq tarixini bilmay, asrlar osha yaratilgan an‘anaviy merosga tayanmayva uni yanada rivojlantirmay turib o‘z kelajagini tasavvur eta olmaydi. Shu bois mustabid tuzum davrida soxtalashtirilgan xalqimiz tarixini xolisona, haqqoniy yoritish, barcha o‘quv maskanlarida Vatan tarixini o‘qitish borasida muhim tadbirlar amalga

oshirildi. 1996-yilda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi qoshida “O‘zbekistonning yangi tarixiy markazi” tashkil etildi.

Amir Temur yubileyi munosabati bilan Samarqand va Shahrisabzda o‘nlab tarixiy obidalar ta’mirlanib, qayta tiklandi, yangi inshootlar qurildi, bog‘lar barpo etildi. Samarqand va Shahrisabz shaharlari markazida ko‘rkam Amir Temur maydonlari barpo etildi va ulug‘vor haykallar o‘rnatildi. Shuningdek, bu shaharlarga “Amir Temur” o‘rdeni topshirildi.

1994-yilni hukumat qarori bilan mamlakatimizda “Ulug‘bek yili” deb e‘lon qilinishi, uning 600 yilligini O‘zbekistonda va jahon miqyosida, xususan, YuNESKO qarorgohi Parijda keng nishonlanishi ham buyuk allomalar qoldirgan meros umuminsoniy qadriyatga aylanganligining nishonasidir. 1996-yil Amir Temur tavalludining 660 yilligi ham keng miqyosda nishonlandi. Mamlakat Prezidenti 1996-yilni “Amir Temur yili” deb atash to‘g‘risida farmon qabul qildi. “Temur tuzuklari” bir necha tilda chop etildi. O‘sha davr tarixiy-madaniy yodgorliklari tiklanib, yozma adabiyotlar ilmiy muomalaga kiritildi. Juda qisqa fursatda Toshkentda bobokalonimizning dunyoviy sha‘ni va shavkatiga mos keladigan Temuriylar tarixiy davlat muzeyi qurildi. Shu bilan birga hukumatni maxsus qaroriga binoan, 1999-yil dekabrda Xorazmda Muhammad Rizo Erniyozbek o‘g‘li Ogahiy tavalludining 190 yilligi, Nukusda Ajiniyoz Qosiboy o‘g‘li tavalludining 175 yilligi, 1998-yil oktabrda esa Farg‘onada Ahmad al-Farg‘oniy tavalludining 1200 yilligi keng nishonlandi. Islom olamining zabardast allomalari bo‘lmish Imom Ismoil Buxoriyning 1225 yilligi, Imom Abu Iso Termiziyning 1200 yilligi, Mahmud Zamaxsharining 920 yilligi, Najmiddin Kubroning 850 yilligi, Bahouddin Naqshbandiyning 675 yilligi, Xoja Ahror Valining 600 yilligi va boshqa allomalarning yubleylari keng nishonlandi.

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning e‘tibori bilan el-u yurtga mehnati singan insonlarning hurmatini joyiga qo‘yish an‘anasi davom ettirilmoqda. 2017-2018-yillarda bu borada ulkan ishlar amalga oshirildi. Toshkent, Samarqand va Qarshida Islom Karimov, Namangan viloyatida Is‘hoqxon Ibrat, Xorazm viloyatida Komiljon Otaniyozov, Qoraqalpog‘istonda Ibroyim Yusupov, Farg‘onada Erkin Vohidov, Qashqadaryoda Abdulla Oripov, Andijonda Muhammad Yusuf xotiralarini abadiylashtirish bo‘yicha yirik tadbirlar o‘tkazildi. Ularning nomi bilan ataladigan markazlar, ijodiy maktablar tashkil etildi. Jizzax shahrida Hamid Olimjon va Zulfiya xotirasiga bag‘ishlab barpo etilgan yodgorliklar majmuasi ochildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 25-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Abdug‘aniyevich Karimovning xotirasini abadiylashtirish to‘g‘risida”gi qaroriga ko‘ra, Islom Karimov haykallari O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahriga, Islom Karimov tug‘ilib o‘sgan Samarqand shahriga va Islom Karimov birinchi rahbar bo‘lib ishlagan Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahriga o‘rnatildi. Bundan tashqari, Samarqand shahrida Islom Karimov dafn etilgan

hududda yodgorlik majmuasi barpo etildi. Islom Karimov ko’p yillar davomida faoliyat olib brogan Toshkent shahridagi Oqsaroy qarorgohida ilmiy-ma’rifiy yodgorlik majmuasi tashkil etildi. Prezident farmoni bilan 2018-yil 30-yanvarda Islom Karimov tavalludining 80 yilligi keng nishonlandi, 24-martda esa Samarqandda xalqaro konfrensiya o’tkazildi.

Istiqlol sharofati bilan xalqimizning milliy-an’anaviy merosini tiklash va yangilash hamda xalqimiz ongiga yetkazish va turmushiga singdirish muhim vazifalardan biri sifatida kun tartibiga qo’yildi. Xalqimizning azaliy qadriyati, sevimli bayrami hisoblanmish “Navro’z” bayramining xalqimizga qaytib berilishi mamlakat tarixida katta voqea bo’ldi. Shu bilan birga O’zbekiston hali sovetlar qaramog’ida turgan og’ir kunlarda Islom Karimov xalq xohish-irodasiga quloq tutib, unutilmas tarixiy hujjatga imzo chekdi. 1990-yil 2-iyun kuni “Musulmonlarning Saudiya Arabistoniga haj qilishi to’g’risida”gi farmonini e’lon qildi hamda mamlakatda Islom dini omilidan unum foydalanish, uning boy ma’naviy va madaniy qadriyat sifatida imkoniyatlarini kengaytirish choralari ko’rildi. Jumladan, 1990-yilda musulmonlarning Haj ziyoratiga borishini kafolatlaydigan Prezidentning maxsus farmoni e’lon qilindi.

1992-yil 27-martda O’zbekiston Prezidentining “Ro’za hayitini dam olish kuni deb e’lon qilish to’g’risida”gi farmoniga ko’ra musulmonlar hayotidagi qurtlug’ sanalar-Qurbon va Ramazon hayit kunlarini doimiy ravishda bayram qilish va ularning dam olish kunlari deb e’lon qilinishi ham ayni xalqimiz ko’nglidagi ish bo’ldi. Shuni ham aytish kerakki, mustaqillik sharofati bilan Qur’oni Karim sakkiz marta, jami bir million nusxada nashr etildi. Bu muqaddas kitob yurtimizda ilk bor 1992-yil Alouddin Mansur tomonidan o’zbek tiliga tarjima qilindi va uch marta, jami 300 ming nusxada bosmadan chiqarildi.

O’zbekiston Prezidentining 1998-yildagi “Muzeylar faoliyatini tubdan yaxshilash va takomillashtirish to’g’risida”gi farmoni mamlakatimizda muzey ishini rivojlantirish istiqbollari belgilab berdi. Muzeylar davlat muhofazasiga olindi, ularni ta’mirlash, muzey eksponatlarini boyitish davlat budjeti hisobidan moliyaviy jihatdan qo’llab-quvvatlandi. Muzeylar faoliyatini muvofiqlashtirish, ilmiy-uslubiy yordam ko’rsatish, moddiy jihatdan qo’llab quvvatlash maqsadida 1998-yilda “O’zbekmuzey” Respublika jamg’armasi tuzildi.

Shunday qilib, davlat madaniy hayotning ko’p qirralari xususiyatini saqlagan holda jamiyat rivojlanishiga qulay shart-sharoit yaratishga e’tibor qaratilib kelinmoqda.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O’zbekiston tarixi. G’afur G’ulom nashriyot-matbaa ijodiy uyi/ Toshkent-2018 95-96-bet.

2. <https://tarix.sinaps.uz>
3. <http://iht.uz>
4. <http://fayllar.org>
5. O'zbekiston tarixi, 11-sinf 99-100-bet
6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
7. Nigora, A. (2022). Transformation of Uzbekistan into a front arsenal during the Second World War.
8. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO'LIB ESGAN G'ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
9. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING MA'NAVIY-G'OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
11. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O'RNI MILLIY G'OYA VA YOSHLAR.
12. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
13. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA'LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
14. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G'OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
15. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA'RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
16. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
17. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o'gli, U. B., & Tohirjon o'g'li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
18. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA

YURTIMIZDAGI KO’RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. Interpretation and researches, (6 (28)).

19. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. Interpretation and researches, (6 (28)).

20. Atabayeva, N., G’ulomova, M., & Soibjonova, D. (2024). JADIDCHILIKNING YETUK NAMOYONDASI MAXMUDXO’JA BEHBUDIY. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

21. Atabayeva, N., Ne’matova, M., & Xolmatova, S. (2024). MUSTAQILLIKDAN SO ‘NG OZBEKISTONNING IQTISODIY TIKLANISH YO ‘LI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

22. Atabayeva, N., & Turg’unova, G. (2024). MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV MAFKURAVIY G ‘OYALARI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

23. Atabayeva, N., & Asadullayeva, Z. (2024). O ‘ZBEKLARNING MANGU YULDUZI-MIRZO ULUG ‘BEK. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

24. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. Interpretation and researches, (6 (28)).

25. Atabayeva, N., & Imomnazarova, S. (2024). JADIDCHILIK HARAKATINING YETAKCHI RAHNAMOSI MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

26. Atabayeva, N., Qo’ldosheva, K., & Xaydarova, N. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA TALIM SOHASIDAGI O’ZGARISHLAR. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

27. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. Interpretation and researches, (6 (28)).

28. Atabayeva, N., & Turg’unova, M. (2024). SHARQ TARIXIDA YAGONA TARIXNAVIS AYOL. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

29. Atabayeva, N., Umaraliyev, B., & Muminjonova, Z. (2024). SOHIBQIRON AMIR TEMUR DAVRIDA IJTIMOY-IQTISODIY HAYOT. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

30. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).

31. Atabayeva, N., & Turg’unova, M. (2024). SOHIBQIRON AMIR TEMUR VA UNING JAHON TARIXIDA TUTGAN O ‘RNI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

32. Atabayeva, N., & Zaynobidinova, M. (2024). OLIMA AYOLLAR-MILLAT KELAJAGINING TARBIYACHISI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

33. Atabayeva, N., Xalilov, B., & Odiljonova, S. (2024). TURKISTON HUDUDLARINING XONLIKLARGA BO’LINIB KETISHI, UNING SABABLARI VA OQIBATLARI. Interpretation and researches, (6 (28)).

34. Atabayeva, N., Rejabaliyeva, M., Sayfutdinova, Y., & Madaminova, S. (2024). O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MUSTAQILLIGIDAN SO’NG JADIDLAR XOTIRASINING TIKLANISHI. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).

35. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta’lim, 2(2 (17)).

36. Alisher o’gli, Q. A. (2024). AMIR TEMUR DIPLOMATIYASI. BIOLOGIYA VA KIMYO FANLARI ILMIY JURNALI, 2(2), 39-47.

37. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.

38. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning, 2(4), 17-21.

39. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. Journal of Modern Educational Achievements, 1212(12), 30-34.